

ITALY

ITALY

O'ZBEKISTON TARIXI FANINI O'QITISHNING DOLZARB VAZIFALARI**Yaxshilikov Erkaboy Karshibayevich**

Jizzax viloyati Zarbdor tumani

27- son umumiy o'rta ta'lim maktabi

Tarix fani o'qituvchisi

<https://doi.org/10.5281/zenodo.7188617>

Annotatsiya. Vatanimiz boy qadimiy tarixga ega. Turon, Turkiston Movarounnahr nomlari bilan shuhrat topgan bu mamlakatning va o'z mehnati bilan uni obod etgan o'zbek xalqining o'tmishi g'oyat qiziqarli va ibratlidir. Siz ushbu 7-darslikda IV–XV asrlar davomida o'lkamiz tarixida kechgan voqealar haqida bilib olasiz. Mazkur maqolada 7-sinflarda O'zbekiston tarixi fanini o'qitishning vazifalari haqida ma'lumot berilgan.

Kalit so'zlar: barkamol kishi, dolzarb vazifalar, madaniy o'tmish, fanning predmeti va obyekt, ma'naviy-mafkuraviy qadriyatlar.

O'zbekiston tarixi fani umumjahon insoniyat tarixining ajrolmas qismi hisoblanadi. O'zbekiston tarixi fani o'tmishdagi va hozirgi kundagi hududidagi eng qadimgi davrlardan hozirgacha kechgan voqeliklar, insoniyat hayoti, tabiat va jamiyat taraqqiyoti haqidagi fandır. O'zbekiston tarixi fani uning o'tmishidagi va hozirgi hudidida eng qadimgi davrlardan hozirgacha kechgan voqeliklar, insoniyat hayoti, tabiat va jamiyat taraqqiyoti haqidagi fan.

O'zbek xalqining ezgu orzusi ro'yobga chiqib, o'z mustaqilligini qo'lga kiritdi. Mustaqillik tufayli uning boy madaniy o'tmishidan saboq olish, vatan tarixini chuqurroq va izchil tadqiq etish va qimmatli xulosalar chiqarish alohida ahamiyat kasb etmoqda. Prezidentimiz I.A.Karimovning "...tarixga murojaat qilar ekanmiz, bu xalq xotirasi ekanligini nazarda tutishimiz kerak. Xotirasiz barkamol kishi bo'lmaganidek, o'z tarixini bilmagan kishining kelajagi ham bo'lmaydi", - deganlari ayni haqiqatdir.

Tarixiy haqiqat to'la ro'yobga chiqishi, haqqoniy tarix yozilishida 7-sinf O'zbekiston tarixi fanining predmeti va obyektini to'g'ri belgilanishi o'ta muhim ahamiyatga ega. Chunki O'zbekistonning tarixi fani uchun ham boshqa barcha fanlar qatori predmet va obyekt masalasi asosiy masala bo'lib hisoblanadi. Zero, fan uning o'rganish predmeti va obyekt aniq bo'lmasa, uning oldidagi vazifa noaniq bo'lib, maqsadga erishish mushkul bo'ladi.

O'zbekistonning tarixi fani boshqa ijtimoiyot va tabiat fanlaridan farqli o'laroq mustaqil fan. Shuningdek, u barcha fanlar orasida alohida o'z o'rnini va mavqeyiga ega. U barcha fanlar tarixini ham o'z ichiga olgan holda ularning rivojiga katta ta'sir etadi. Bu uning o'rganish predmeti va obyekt hamda vazifasida to'la namoyon bo'lmog'i kerak. Tarix fani o'z xususiyatiga ko'ra,

ITALY

SCIENCE AND INNOVATION IN THE EDUCATION SYSTEM

International scientific-online conference

ITALY

birinchidan, o'zining butun diqqat e'tiborini faqat o'tmishga qaratadi, undan saboq beradi, xulosa chiqaradi, ajdodlarimizning moziyda qolgan hayot tarzini, ular yaratgan moddiy-madaniy, ma'naviy-mafkuraviy qadriyatlarni o'rganadi.

Ikkinchidan, O'zbekiston tarixi fani boshqa ijtimoiy fanlarga nisbatan aniq fan. U matematika usulidan keng foydalanadi. Tarixiy voqea va hodisalar qat'iy aniqlikda, davriy ketma-ketlik-xronologik asosda o'rganiladi. Shuningdek, tarixiy voqea va hodisalar, hujjat va dalillarning haqiqiy va haqiqiy emasligi, ular qachon, qayerda, qanday tarixiy muhit va sharoitlarda tarixan voqe bo'lganligi aniqlanadi. Va nihoyat, bo'lib o'tgan voqeliklarning aniq sabab va oqibatlari, shu bilan birga, ularning aniq shakl-shamoyillari va holati aniqlanadi.

Uchinchidan, O'zbekiston tarixi fani o'tmishdagi iqtisodiy-ijtimoiy hayotning ahvoli, rivojlanishi va tanazzulining sabab hamda oqibatlarini o'rganadi, ulardan kelajak uchun saboq va xulosa chiqaradi. Bu esa kelajak avlodlar uchun dasturulamal bo'ladi.

To'rtinchidan, O'zbekiston tarixi fani ko'p qirralik va xilma-xillik xususiyatiga ega. U jamiyat taraqqiyoti va inqirozlarining faqat bir tomoninigina emas, balki jamiyatning hamma tomonlarini uzviy o'zaro bog'liqlikda, bir butunlikda o'rganadi. O'zbekiston tarixi fani, O'zbekistonning o'tmishidagi va hozirgi hududida eng qadimgi davrlardagi voqeliklar, insoniyat hayoti, tabiat va jamiyat taraqqiyoti va tanazzulini tahlil qiladi. Uning o'rganish predmetiga esa, mana shu makondagi jamiki xilma-xil voqea va hodisalar, ulardagi umumiy aloqadorlik va yaxlit birlik hamda qonuniyatlar hodisasi va jarayonlar, umuman, xalq va insonning yaratuvchanlik faoliyati kiradi. O'zbekiston tarixi fanining o'rganish makoni-obyekti O'zbekistonning tarixidir. Tarixiy obyekt (makon)ga nisbatan O'zbekiston tarixi fanining maqsadi, vazifasi, yo'nalishi va harakat (faoliyat) doirasi yoki chegarasi belgilanadi. Ma'lum bir ma'noda obyekt bilan predmet bir-biriga juda yaqin tushuncha bo'lsada, ular tarix fanida tutgan o'rni va vazifasi bilan farqlanadi.

7-sinf O'zbekiston tarixini o'rganishning metodolgik asoslaridan yana biri bu voqea va xodisalarni dialektik tarzda o'rganishdir. Bu metod O'zbekiston tarixini o'rganishda uni to'laligicha, voqea-hodisalarni bir-biri bilan bog'liqlikda, ayrim tarixiy voqelikni o'rgatuvchi fanlarni ham bir butunlikda, uning bo'laklarini ajratib olmaslik va voqea-xodisalarni doimo o'rganishda, rivojlanishda o'rganishni taqazo qiladi. Biror bir davr haqida fikr-mulohaza yuritilayotgan bo'lsa, ana shu davrning o'ziga xos xarakterli xususiyatini anglab olib, uni ko'rsatishni talab qiladi. Tarixiy jarayonni umumiylik va alohidalik qoidalaridan kelib chiqqan holda tushunish lozim. Masalan: O'zbekiston

ITALY

ITALY

tarixining Jahon tarixi bilan o'zaro bog'liqligi masalasiga alohida e'tibor qaratish lozim. Chunki ona - yurtimiz tarixini jahon sivilizatsiyasi tarixi tizimida ko'radigan bo'lsak, uning o'ziga xos roli va o'rni yaqqol ko'rinadi.

Jumladan, O'zbekiston tarixi avvalo Markaziy Osiyo mamlakatlari tarixi bilan chambarchas bog'langan. Qadim zamonlardan yaqin yillargacha Vatanimiz O'rta Osiyo mintaqasidagi ko'pgina davlatlar bilan - Afg'oniston, Eron, Shimoliy Xindiston kabi mamlakatlar bilan yagona iqtisodiy va madaniy makonda bo'lib keldi. Bu katta xududda yashovchi urug', qabila, qavm, elatlar etnik jihatdan doimo o'zaro ta'sir va aloqada bo'lganlar, qo'shilish jarayonini boshdan kechirganlar, ularning ijtimoiy, siyosiy, iqtisodiy, ma'naviy hayoti bir-birlari bilan uzviy bog'liq o'tgan. Shu sababli O'zbekiston tarixini qo'shni mamlakatlar tarixi bilan bog'liq holda o'rganish taqazo etiladi. Qozoq, qirg'iz, qoraqolpoq, turkman, tojik, fors, afg'on, xind, arab va boshqa xalqlar tarixini qanchalik yaxshi bilsak, u O'zbekiston xalqlari tarixini shunchalik chuqur, har tomonlama o'rganishga imkon yaratadi. ko'maklashadi.

Tarixiy voqea, xodisalarni o'rganish, taxlil etish va yoritishda xolisona, xaqqoniy, adolatli yondoshuv muhim metodologik qoidadir. Xolislik qoidasini tarixiy voqea, xodisalarni o'rganayotganda ular bilan bog'liq bo'lgan barcha faktlarning xech bir istisnosiz butun majmuini birga olib tekshirishni talab qiladi. Tarixiy xodisalarni bir butun holda o'zaro aloqada va munosabatda deb tekshirish lozimdir. Oldindan to'qilgan bir g'oyani, uydirmani oqlash darkor bo'lsa, faktlar silsilasidan faqat ayrim mos keladiganlarinigina saylab, tanlab ilinishi "tajribasi" sir emas, albatta bunday yo'l bilan chiqarilgan xulosa va baho xolisona, xaqqoniy bo'lmay u bir tomonlamalikka olib keladi.

Yuqoridagidan kelib chiqib shuni aytish mumkinki, Tarixni o'rganishda tarixiylik metodologiyasi muhim ahamiyatga ega. Tarixiylik qoidasi voqea, xodisalarni o'z davrining aniq tarixiy sharoitidan kelib chiqqan holda o'rganishni taqazo etadi. Voqea, xodisalarni o'rganishda tarixiy bog'lanish, tarixiy rivojlanish jarayoniga e'tibor qilmoq zarur.

Foydalanilgan adabiyotlar ro'yxati:

1. Karimov I. Milliy mafkura - mamlakat kelajagi poydevori. "Xalq so'zi" gazetasi, 7 aprel, 2000 yil.
2. Karimov I. "Tarixiy xotirasiz kelajak yo'q", T."Sharq", 1998.
3. Muhammadjonov, Abdulahad. O'zbekiston tarixi: 7-sinf uchun darslik. Qayta ishlangan uchinchi nashr / Muall. A. Muhammadjonov. – T.: "Sharq", 2017. – 160 b.
4. O'zbekiston tarixi (qisqacha malumotnoma) T. "Sharq", 2000.
5. O'zbekiston tarixi (1-qism), T."Universitet", 1997

SCIENCE AND INNOVATION IN THE EDUCATION SYSTEM

International scientific-online conference

6. <https://arxiv.uz/uz/documents/referatlar/tarix/o-zbekiston-tarixi-fanining-predmeti-nazariy-metodologik-asoslari-manbalari-va-uni-o-rganishning-ahamiyati>

